

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18866906>

ADABIYOT FANINI O‘QITISHDA RAQAMLI PLATFORMALAR VA ONLAYN RESURSLARDAN FOYDALANISHNING DOLZARBLIGI

Mansurova Nodira Bobojonovna

Navoiy davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Xaliqbaeva Anjim Mambetbay qizi

Navoiy davlat universiteti magistranti

ANNOTATSIYA

Hozirda an’anaviy ta’lim yondashuvlari bilan bir qatorda raqamli platformalar va onlayn resurslar o‘quvchilarning dars jarayonidagi ishtirokini oshiradigan, o‘rganishni barqaror va samarali qiladigan hamda ko‘p yo‘nalishli ko‘nikmalarning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlaydigan vositalar sifatida ajralib turmoqda. Ushbu maqolada adabiyot darslarini o‘qitishda raqamli platformalar va onlayn manbalardan foydalanishning ahamiyati va dolzarbligi yoritilgan, mazkur vositalarning o‘qitish-o‘rganish jarayoniga qo‘shgan hissasi tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: *Adabiyot ta’limi, raqamli platformalar, onlayn manbalar, ta’lim texnologiyalari, raqamli savodxonlik.*

ABSTRACT

At present, alongside traditional educational approaches, digital platforms and online resources stand out as tools that increase students’ participation in the learning process, make learning more sustainable and effective, and support the development of multi-dimensional skills. This article highlights the importance and relevance of using digital platforms and online resources in teaching literature and analyzes the contribution of these tools to the teaching–learning process.

Keywords: *Literature education, digital platforms, online resources, educational technologies, digital literacy.*

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivoji hamda raqamli ta'lim muhitining kengayishi o'quv jarayonini tashkil etishda yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Ayniqsa, gumanitar fanlardan biri bo'lgan adabiyot fanini o'qitishda raqamli platformalar va onlayn resurslardan foydalanish masalasi alohida dolzarblik kasb etmoqda.

Raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasiga integratsiyalashuvi o'qitish jarayonlarining nafaqat shaklini, balki mazmunini hamda pedagogik yondashuvini ham o'zgartirdi. Ayniqsa, adabiyot ta'limi kabi talqin qilish, tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalariga asoslangan fanlarda raqamli platformalar va onlayn manbalar ta'lim jarayonini ko'p o'lchovli holga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, raqamli vositalarning pedagogik ta'sirini baholash adabiyot ta'limining sifatini oshirish jihatidan muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyot fanini o'qitishda an'anaviy metodlardan voz kechib, uning o'rniga raqamli platformalar va elektron resurslarni, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish o'quvchilarning ma'naviy-estetik dunyoqarashini kengaytirish, badiiy tafakkur va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Shu bilan birga, darslar mazmunli, qiziqarli, jonli va zamonaviy tusga ega bo'ladi.

Albatta, bu jarayon o'qituvchidan doimiy izlanish, eng so'nggi raqamli texnologiyalarni o'rganish va ularni dars jarayonida muntazam qo'llashni talab qiladi. Shu sababli, adabiyot fanini raqamli vositalar orqali o'qitishda o'qituvchining pedagogik malakasi va kasbiy kompetensiyasi muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Adabiyot fanini o'qitishda raqamli platformalar va onlayn resurslardan foydalanish masalasi pedagogika, didaktika va adabiyot o'qitish metodikasi sohalarida faol o'rganilayotgan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biridir. Mazkur muammo yuzasidan mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan adabiyot ta'limining nazariy asoslari,

metodik xususiyatlari, innovatsion pedagogik texnologiyalar hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari keng yoritilgan.

Mahalliy olimlardan R. Jo‘rayevning “Adabiyot o‘qitish nazariyasi” nomli asarida adabiyot fanini o‘qitishning didaktik asoslari, maqsad va vazifalari, o‘qitish tamoyillari hamda metodlarini ilmiy asosda yoritib bergan[3]. Olim adabiyot ta’limining asosiy vazifasi o‘quvchilarda badiiy tafakkur, estetik did va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishdan iborat ekanligini ta’kidlaydi. Ushbu yondashuv zamonaviy raqamli ta’lim vositalaridan foydalanishning nazariy asoslarini tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Q. Husanboyeva va R. Niyozmetovanning “Adabiyot o‘qitish metodikasi” darsliklarida adabiyot fanini o‘qitishning zamonaviy metodlari, badiiy asarni tahlil qilish usullari, o‘quvchilarning adabiy kompetensiyalarini rivojlantirish yo‘llari keng yoritilgan [1,2]. Mualliflar adabiyot darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirishga xizmat qilishini alohida qayd etadilar. Ularning ilmiy qarashlari adabiyot darslarida raqamli platformalardan foydalanishning metodik asoslarini ishlab chiqishda muhim manba hisoblanadi.

B. To‘xliyev[5], Q. Yo‘ldosh va M. Yo‘ldoshlar[7]ning adabiyot o‘qitish metodikasiga oid ilmiy ishlarida adabiyot fanini o‘qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar va innovatsion texnologiyalarning o‘rni keng tahlil qilingan. Ushbu olimlar adabiyot ta’limida o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va baholash kompetensiyalarini rivojlantirish zarurligini asoslab bergan. Bu esa raqamli ta’lim vositalarining adabiyot ta’limidagi ahamiyatini ilmiy asosda tushuntirishga yordam beradi.

M.Q. Xoliqova va Y.A. Asqarovalarning ilmiy ishlarida ona tili va adabiyot fanini o‘qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan[6]. Ular ta’lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini oshirish, mustaqil ta’lim olish

ko'nikmalarini rivojlantirish hamda o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi.

N. Karimovaning "Adabiyot ta'limida innovatsion yondashuvlar" nomli asarida adabiyot fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari tahlil qilingan[4]. Muallif innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligini asoslab bergan.

NATIJALAR

Adabiyot darslarida raqamli platformalar va onlayn manbalardan samarali foydalanishdan oldin, avvalo ushbu atamalarning aniqligi belgilanishi zarur. Adabiyot manbalarida "raqamli platformalar" va "onlayn manbalar" ko'pincha bir-birining o'rnida ishlatilsa-da, ular pedagogik va funksional jihatdan turlicha xususiyatlarga ega.

Raqamli platformalar deganda, odatda, ta'lim jarayonini tashkil etish, boshqarish va interfaol ishlash imkonini beruvchi tizimlar tushuniladi. Ular o'quvchilarning bilimni baholash, topshiriqlarni tarqatish, forumlar va guruh ishlari tashkil etish kabi imkoniyatlarni taqdim etadi. Masalan, Moodle, Google Classroom, Ziyonet kabi platformalar o'quv jarayonini markazlashtirilgan holda boshqarish imkonini beradi. Raqamli platformalarning yana bir muhim hissasi multimedia qo'llab-quvvatlash imkoniyatini taqdim etishidir. Adabiy asarlarning faqat yozma matn sifatida emas, balki ovozli o'qish, tasvir, video va hujjatli materiallar bilan boyitilishi o'quvchilarning matnni yanada chuqurroq anglashiga yordam beradi. Ayniqsa, she'riyat va dramaturgiya janrlarida asarning ovozli o'qilishi yoki sahnalashtirilgan namoyishlarning raqamli muhitda taqdim etilishi adabiy estetikani samaraliroq idrok etishni ta'minlaydi. Shu jihatdan raqamli manbalar mavhum tushunchalarni aniqroq shaklda ifodalash imkonini beradi.

Onlayn resurslar esa, asosan, o'quvchilarning ma'lumot olish, o'rganish va mustaqil izlanish olib borish imkoniyatini beruvchi elektron materiallar va vositalarni anglatadi. Bu guruhga elektron darsliklar, videodarslar, audio materiallar, interaktiv

testlar va veb-manzillar kiradi. Ularning adabiyot ta'limidagi yana bir muhim vazifasi — dolzarb va ishonchli ma'lumotlarga tezkor kirish imkonini yaratishidir. Raqamli kutubxonalar, akademik ma'lumotlar bazalari va onlayn jurnallar o'quvchilarga turli davrlar va adabiy oqimlarga mansub ko'plab asarlarni qiyosiy o'rganish imkonini beradi. Shu bilan birga, o'quvchilar akademik yozuv va manbalar bilan ishlash borasida ham tajriba orttiradilar.

Raqamli platformalar va onlayn resurslar bir-birini to'ldiruvchi vositalar bo'lib, ularni birgalikda qo'llash adabiyot darslarini yanada samarali, qiziqarli va interfaol qiladi. Shu bilan birga, ularning xususiyatlari, turlari va qo'llanilish imkoniyatlarini o'quv jarayonida aniq belgilash muhimdir. Misol uchun, raqamli platforma o'quvchining ishlash faoliyatini boshqarish va baholash uchun qulay bo'lsa, onlayn resurslar esa mustaqil izlanish va badiiy matnni chuqur tushunishga xizmat qiladi.

O'qituvchi nuqtayi nazaridan qaralganda, raqamli platformalar darsni rejalashtirish va baholash jarayonlarini ham sezilarli darajada o'zgartirmoqda. Onlayn imtihonlar, topshiriqlarni topshirish tizimlari va raqamli fikr-mulohaza vositalari o'qituvchilarga talabalar faoliyatini yanada tizimli tarzda kuzatish imkonini beradi. Shuningdek, raqamli muhitda taqdim etiladigan materiallar o'qituvchilarning dars mazmunini yangilab borishiga va turli o'rganish uslubiga ega bo'lgan talabalarga moslashishiga yordam beradi.

Biroq raqamli platformalardan samarali foydalanish o'qituvchi va talabalarning raqamli kompetensiya darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Raqamli vositalarning ongli ravishda emas, balki maqsadsiz qo'llanilishi ta'lim jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli adabiyot ta'limida raqamlashtirish jarayoni pedagogik maqsadlar asosida rejalashtirilishi, o'qituvchilarning raqamli-pedagogik kompetensiyalari esa doimiy ravishda rivojlantirib borilishi lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, raqamli platformalar va onlayn manbalar adabiyot ta'limida faqat yordamchi vosita emas, balki zamonaviy ta'lim yondashuvining asosiy

tarkibiy qismlaridan biriga aylangan. Ushbu vositalardan ongli va tizimli foydalanish talabalarning adabiy matnlar bilan yanada chuqur va mazmunli munosabat o'rnatishiga xizmat qiladi hamda adabiyot darslarining dolzarbligi, samaradorligi va barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shadi.

Kelajakda ham adabiyot ta'limida raqamli resurslarni yanada kengaytirish, yangi interfaol vositalarni joriy etish va o'quv jarayonini individuallashtirish asosiy vazifalardan biri bo'lib qoladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. (2018). Adabiyot o'qitish metodikasi. 1-kitob. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo.
2. Husanboyeva Q., Niyozmetova R. (2022). Adabiyot o'qitish metodikasi. 2-kitob – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo.
3. Jo'rayev R. (2009). Adabiyot o'qitish nazariyasi. – Toshkent: Fan.
4. Karimova N. (2020). Adabiyot ta'limida innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
5. To'xliyev B. (2021). Adabiyot o'qitish metodikasi. – T.: Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi.
6. Xoliqova M.Q., Asqarova Y.A. (2023). Ona tili va adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni // Scientific Impulse. – Vol.3(6).
7. Yo'ldosh Q., Yo'ldosh M. (2022). O'zbek adabiyotini o'qitish metodikasi. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti.